

mainzed-Newsflash 1/2018 - 20. März 2018

Trotz winterlicher Temperaturen ist es längst Frühling und das mainzed ist so aktiv, dass dabei keine Frühjahrsmüdigkeit aufkommen kann. Seit dem letzten Newsflash ist so viel geschehen, dass wir an dieser Stelle den Rückblick klein ausfallen lassen. Die Rubrik: Aktivitäten der mainzed-Netzwerkerinnen und Netzwerker wird daher in einem folgenden Newsflash behandelt. Deswegen heute: Termine, Calls, Stellenausschreibung und Rückblick mainzedZWEI18.

Vorweg aber sicherlich DIE Nachricht: Frankfurt richtet in Kooperation mit Mainz den DHd 2019 vom 25.-29. März aus. Der DHd ist die größte und bedeutendste Tagung zu Digital Humanities im deutschsprachigen Raum. Traditionell gliedert sich der DHd einerseits in die reguläre Konferenz mit Vorträgen, Keynotes, Posterausstellung und Treffen der Arbeitsgruppen des DHd sowie andererseits in zwei vorausgehende Tage mit Workshops zu Tools, Methoden und Techniken. Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz wird Stätte der Workshops sein, am Campus Westend der Goethe-Universität Frankfurt wird die Konferenz stattfinden. Jetzt wird eifrig geplant und die Arbeiten an einer Webseite inkl. CID laufen auf Hochtouren. Bereits eingerichtet wurde ein Twitter-Account (@dhd2019); es lohnt sich ihm zu folgen, denn noch herrscht dort zwar Stille, aber im Laufe des Frühjahrs wird die Funktätigkeit beginnen.

I. Termine

I.1 Ringvorlesung "Transdisziplinäre Aspekte Digitaler Methodik in den Geistes- und Kulturwissenschaften"

An neun Terminen stellen Expertinnen und Experten laufende Vorhaben, neue Ansätze und Möglichkeiten aus Forschung, Lehre und Transfer vor. Die Vorlesung findet im Leibniz-Institut für Europäische Geschichte, Aula universitatis am Höfchen statt. Im Anschluss besteht die Möglichkeit bei einem Glas Wein mit den Referentinnen und Referenten ins Gespräch zu kommen. Das vollständige Programm finden Sie bitte im Anhang.

I.2 mainzed auf der Science Week, 9. Mai

mainzed wird am 9. Mai an der Abschlussveranstaltung der Mainzer Science Week teilnehmen. Sie findet im Museum für Antike Schifffahrt statt und wird von der Mainzer Wissenschaftsallianz ausgerichtet. Alles Weitere dazu wird in Kürze auf den Seiten der Wiss.-Allianz zu finden sein.

I.3 Aktionstag Forschungsdaten, 13. Juni

mainzed führt in Kooperation mit der Johannes Gutenberg-Universität einen Aktionstag rund um das Thema Forschungsdaten durch. Dieses Jahr werden am Vormittag des 13. Juni Fachvorträge zu praktischen Herausforderungen für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Umgang mit Forschungsdaten gehalten, ab Mittag informiert dann das neue Kompetenzteam Forschungsdatenmanagement der JGU in Kooperation mit dem mainzed über Angebote des Kompetenzteams zur Unterstützung in Forschungsvorhaben an einem Stand im Georg-Forster-Gebäude. Auch dazu geben wir zeitnah detailliertere Informationen.

I.4 Wissenschaftsmarkt, 8.-9. September

Auch 2018 wird mainzed sich wieder auf dem Wissenschaftsmarkt mit Vorhaben aus der laufenden Forschung vorstellen. Der Fokus wird dabei passend zum Jahresthema "Mensch und Kommunikation" auf der Frage liegen, wie die Kommunikation von Mensch zu Maschine und von dort zum Menschen ohne Missverständnisse gelingen kann.

I.5 International Summerschool (ISS) - Akademie der Literatur und der Wissenschaft Mainz, Anfang Oktober

Nach der erfolgreichen verlaufenen Summerschool zum Thema Linked Open Data und Semantic-Web Technologien 2017 plant die Akademie auch dieses Jahr die ISS wieder für Externe zu öffnen. Mehr zum Thema der ISS und dem Bewerbungsverfahren werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht (s. dazu auch Webseiten der Akademie, des Studiengangs und natürlich via Twitter @_mainzed).

I.6 Coding Da Vinci Rhein-Main, 27.-28. Oktober

Auf Initiative der UB Mainz zusammen mit der Deutschen Nationalbibliothek wird der beliebte und sehr erfolgreiche Kulturhackathon Coding Da Vinci nun auch in Rhein-Main stattfinden. mainzed ist sehr stolz, zusammen mit seinen Partnern der Akademie der Wissenschaften und der Literatur und der Johannes Gutenberg-Universität zu den Mainzer Veranstaltern zu gehören. Zusammen möchten wir uns dafür einsetzen, möglichst viele Kulturdaten von Einrichtungen aus dem rheinlandpfälzischen Teil des Rhein-Mains (aber so genau nehmen wir es natürlich nicht mit der Abgrenzung) für den Hackathon bereit zu stellen. Mehr Informationen zum Hackathon finden Sie unter: <https://codingdavinci.de/> dort auch in wenigen Tagen mit einer eigenen Unterseite zu Coding Da Vinci Rhein-Main.

Sollten Sie sich dafür interessieren, möglicherweise Daten zu geben, möchten wir Sie herzlich zum Onboarding der Datengeberinnen und Datengeber am 18. Juni in die Aula der Hochschule Mainz, Standort Campus, einladen. Auch dazu erhalten Sie weitere Informationen in Kürze über die Webseite und über Twitter (@_mainzed).

I.7 Linked Pasts, 11.-14. Dezember

Noch mitten in der Planung befindet sich Linked Pasts IV. Die internationale Fachtagung zu Linked Data in der historischen und archäologischen Forschung wird nach zuletzt Madrid und Stanford nun in Mainz stattfinden. In Kooperation mit Pelagios Commons wird mainzed die Tagung mit Blick auf die Möglichkeiten und Herausforderung von Linked Data richten. mainzed hofft zeitnah den Call zu versenden und bittet bereits jetzt alle mainzed-Partner und mainzed-Freundinnen und -Freunde darum, sich sehr gerne mit eigenen Ideen und Vorschlägen zu Sessions und Formaten an uns zu wenden (info@mainzed.org).

I.5 Coding Da Vinci Rhein-Main, 27.-28. Oktober

Auf Initiative der UB Mainz zusammen mit der Deutschen Nationalbibliothek wird der beliebte und sehr erfolgreiche Kulturhackathon Coding Da Vinci nun auch in Rhein-Main stattfinden. mainzed ist sehr stolz, zusammen mit seinen Partnern der Akademie der Wissenschaften und der Literatur und der Johannes Gutenberg-Universität zu den Mainzer Veranstaltern zu gehören. Zusammen möchten wir uns dafür einsetzen, möglichst viele Kulturdaten von Einrichtungen aus dem rheinlandpfälzischen Teil des Rhein-Mains (aber so genau nehmen wir es natürlich nicht mit der Abgrenzung) für den Hackathon bereit zu stellen. Mehr Informationen zum Hackathon finden Sie unter: <https://codingdavinci.de/> dort auch in wenigen Tagen mit einer eigenen Unterseite zu Coding Da Vinci Rhein-Main.

Sollten Sie sich dafür interessieren, möglicherweise Daten zu geben, möchten wir Sie herzlich zum Onboarding der Datengeberinnen und Datengeber am 18. Juni in die Aula der Hochschule Mainz, Standort Campus, einladen. Auch dazu erhalten Sie weitere Informationen in Kürze über die Webseite und über Twitter (@_mainzed).

I.6 Linked Pasts, 11.-14. Dezember

Noch mitten in der Planung befindet sich Linked Pasts IV. Die internationale Fachtagung zu Linked Data in der historischen und archäologischen Forschung wird nach zuletzt Madrid und Stanford nun in Mainz stattfinden. In Kooperation mit Pelagios Commons wird mainzed die Tagung mit Blick auf die Möglichkeiten und Herausforderung von Linked Data richten. mainzed hofft zeitnah den Call zu versenden und bittet bereits jetzt alle mainzed-Partner und maized-Freundinnen und -Freunde darum, sich sehr gerne mit eigenen Ideen und Vorschlägen zu Sessions und Formaten an uns zu wenden (info@mainzed.org).

II. Call, Ende 29. März

Wir möchten hier auf den bald endenden Call der Pelagios Commons für kleine Stipendien hinweisen. "We are happy to announce for 2018 a new series of small grants (of up to £4,000) to fund continued development within the scope of Pelagios in the form of:

- Working Groups (WG), which will focus on extending Pelagios linked data methodologies into new areas, and/or establishing best practice within the community;
- Resource Development (RD), which will aim to produce digital tools and resources that are compatible with Pelagios linked data methodologies and that can be shared within the community.

Proposals for both WG and RD will be judged according to their relevance to and usefulness for the wider Pelagios community.... **The deadline for submissions is 29 March 2018.**"

mehr dazu s. <http://commons.pelagios.org/2018/03/pelagios-community-grants-2018-call-for-submissions/>

Natürlich freuen wir uns sehr, über Nachrichten zu erfolgreichen Bewerbungen! Auch hier Mail an info@mainzed.org

III. Stellenangebote

III.1 PostDoc, IEG Mainz, Frist 11. Mai

Sehr gerne weist mainzed auf die Ausschreibung von gleich drei (!) PostDoc-Stellen für eigene Forschungsvorhaben am IEG hin. Mit Besetzung der Stellen wird die Forschung im Bereich der Digital Humanities am Standort Mainz erheblich verstärkt werden mit positiven Effekten für das gesamte mainzed-Netzwerk.

Alles zur Ausschreibung finden Sie unter: <http://www.ieg-mainz.de/Ausschreibungen---Ausschreibungen-im-Detail---2018-03-16-wissenschaftliche-Mitarbeiterinnen-fuer-digitale-historische-Forschung--Postdoc-Stelle-----site.site..ls.dir.siteid.64.nav.9.entryid.66.likecms.html>

III.2 Student. Hilfskraft am mainzed, ab sofort

mainzed sucht eine verlässliche studentische Hilfskraft zur Betreuung der Ringvorlesung und Mithilfe auf öffentlichen Veranstaltungen des mainzed. s. Anhang.

IV. Bewerbung für Studiengang Digitale Methodik in den Geistes- und Kulturwissenschaften, 1.4.-15.5.

Vom 1. April bis 15. Mai können sich wieder Studierende mit einem Abschluss in einer Geistes- oder Kulturwissenschaft oder aber mit einem Schwerpunkt in der angewandten Informatik um einen Studienplatz im hochschulübergreifenden Studiengang Digitale Methodik in den Geistes- und Kulturwissenschaften bewerben. Das Bewerbungs- und Zulassungsverfahren werden von der Johannes Gutenberg-Universität Mainz durchgeführt. Alles dazu finden Sie unter: <https://www.studium.uni-mainz.de/master-digitale-methodik/> Bei Fragen zu fachlichen Inhalten und der Passung Ihres Abschlusses wenden Sie sich bitte an den Studienmanager PD Dr. Peter Niedermüller, Johannes Gutenberg-Universität, FB 07 Geschichts- und Kulturwissenschaften, Institut für Kunstgeschichte und Musikwissenschaft (IKM) |

Abteilung Musikwissenschaft; Besucheranschrift: Philosophicum I, Raum 01 175, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz; +49(0)6131 / 39-22184 (ph); niedermu@uni-mainz.de

V. mainzedZWEI14 - "push and pull -Digitale Geisteswissenschaften und ihr Mehrwert für uns alle", 23.Februar

Gut besucht (über 70 Anmeldungen), lebhaft und anregend verlief am 23. Februar mainzedZWEI18. Dabei war Vieles anders als in den beiden vorhergehenden Jahren. Die Veranstaltung begann bereits am Nachmittag, womit es auch nötig wurde, räumlich auszuweichen, um den Ausstellungsbetrieb des Museums für Antike Schifffahrt nicht weiter einzuschränken, und der Nachmittag wurde ganz von den Studierenden des 3. Semesters des Masterstudiengangs Digitale Methodik in den Geistes- und Kulturwissenschaften gestaltet. Sie stellten die Ergebnisse ihrer zehn Wochen umfassenden Praxisprojekte vor. In Kurzvorträgen gegliedert in parallele Sessions gaben sie Einblick in ganz unterschiedliche Bereiche, womit sie die große thematische Breite des Themas fassbar werden ließen. Am Abend diskutierte dann eine sehr ungewöhnlich zusammengesetzte Runde unter der Leitung von Lennart Linde, Goethe-Universität Frankfurt, über den Transfer von Daten, Tools und Wissen aus den Digitalen Geisteswissenschaften in die Wirtschaft und Gesellschaft.

Die offene und unprätentiöse Atmosphäre des Co Working Space, Dock 39, in dem die Veranstaltung auf Einladung der Mainzer Stadtwerke durchgeführt wurde, hat ganz sicher dazu beigetragen, dass sich unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sofort zahlreiche Gespräche rund um den Studiengang und digitale Themen entwickelten. Einen kurzen Tagungsbericht hat Timo Homburger auf dem DHd-Blog veröffentlicht (<http://dhd-blog.org/?p=9448>)

mainzed ist sehr glücklich, dass es erneut gelungen ist, zu überraschen, anzuregen und zu neuen Vernetzungen in Mainz beizutragen!

VI. Zum Newsflash

Der Newsflash wird über eine Mailingliste verteilt. Die Adressen werden für nichts anderes genutzt und nicht weitergegeben. Sie können den Newsflash jederzeit abbestellen, indem Sie bitte eine Mail mit dem Betreff „Abmeldung“ an info@mainzed.org senden. Möchten Sie sich in der Liste anmelden, um den Newsflash zu erhalten, senden Sie bitte eine Mail mit dem Betreff „Anmeldung“ an info@mainzed.org.

Möchten Sie selbst Inhalte über den Newsflash verbreiten, senden Sie bitte eine Mail an info@mainzed.org. Wir bemühen uns, alle Anfragen zeitnah zu bearbeiten.

Mit freundlichen Grüßen vom mainzed Anne Klammt

--

Dr. Anne Klammt Geschäftsführerin mainzed - Mainzer Zentrum für Digitalität in den Geistes- und Kulturwissenschaften

c/o Hochschule Mainz - University of Applied Sciences Lucy-Hillebrand-Str. 2 | D0.02 55128 Mainz

Tel: +49 6131 628 - 1495 Email: klammt@mainzed.org Web: <http://mainzed.org>